

Saúde na Feira: Cuidados para o dia a dia do trabalhador

Higienização correta de frutas, verduras e legumes

A higienização adequada dos alimentos ajuda a prevenir doenças causadas por microrganismos, como bactérias, vírus e parasitas. Antes do consumo, é importante escolher alimentos com boa aparência, sem partes estragadas, amassadas ou mofadas.

1. Lave as mãos antes de manusear os alimentos.
2. Retire folhas, cascas ou partes danificadas.
3. Lave frutas, verduras e legumes em água corrente.
4. Deixe os alimentos de molho por cerca de 15 minutos em solução clorada própria para alimentos, seguindo as orientações do fabricante.
5. Após o molho, enxágue novamente em água corrente.
6. Guarde os alimentos em recipientes limpos e refrigerados quando necessário.

Proteção contra a exposição solar no trabalho

Trabalhadores são expostos ao sol por longos períodos, têm maior risco de queimaduras, envelhecimento precoce da pele e câncer de pele. Por isso, alguns cuidados são fundamentais no ambiente de trabalho.

RECOMENDA-SE:

- Usar roupas compridas e de tecido leve;
- Dar preferência a roupas de cores escuras ou com proteção UV;
- Utilizar chapéu de aba larga ou boné com proteção para nuca;
- Usar óculos escuros com proteção ultravioleta;
- Aplicar protetor solar com fator de proteção adequado e reaplicar ao longo do dia;
- Sempre que possível, procurar locais com sombra;
- Manter boa hidratação durante o trabalho.

A prevenção é a melhor forma de evitar doenças relacionadas à exposição excessiva ao sol.

Saúde cardiovascular do trabalhador

A rotina de trabalho intensa, o estresse, o sedentarismo e a alimentação inadequada podem aumentar o risco de doenças cardiovasculares, como hipertensão, infarto e acidente vascular cerebral (AVC). Estudos mostram que muitos trabalhadores apresentam fatores de risco importantes, como excesso de peso, colesterol elevado e falta de atividade física.

Alguns hábitos ajudam na prevenção:

- Praticar atividade física regularmente;
- Manter alimentação equilibrada, rica em frutas, verduras e legumes;
- Evitar excesso de alimentos gordurosos e ultraprocessados;
- Reduzir o consumo de sal, açúcar e bebidas alcoólicas;
- Não fumar;
- Dormir adequadamente;
- Controlar o estresse no ambiente de trabalho;
- Realizar acompanhamento médico periódico.

Cuidar da saúde no dia a dia melhora a qualidade de vida, aumenta o bem-estar e ajuda na prevenção de doenças.

INTEGRANTES DO GRUPO

Ana Laura Farias Benedetti
Eduarda Karine Oliveira
Fernanda de Melo Rezende
Igor Ferreira Pires
Nonato Camargo Vieira
Talytta Andressa Camilo das Dores

PROFESSORES

Me. Everton Edjar A. da Silva
Me. Maria Beatriz Devoti Vilela
Dra. Natália de Fátima G. Amâncio
Dr. Marcos Leandro Pereira
Dra. Priscila Capelari Orsolin

Referências:

Ministério da Saúde. Como escolher, higienizar e armazenar frutas, verduras e legumes. Disponível em: [Ministério da Saúde](#)
Biblioteca Virtual em Saúde APS. Que tipo de roupas os trabalhadores expostos ao sol devem usar para prevenir o câncer de pele? Disponível em: [BVS APS](#)
Ulguim FO, Renner JDP, Pohl HH, et al. Trabalhadores da saúde: risco cardiovascular e estresse ocupacional. *Revista Brasileira de Medicina do Trabalho*. 2019;17(1):61-68.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20329311>

